

АКТУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШРИФТОВОЇ СПАДЩИНИ В СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Кійко Надія ¹ [0009-0005-2195-5601], Ісмайлова Марія ² [0009-0004-8504-1772],
Ганоцька Ольга ³, Більдер Наталя ⁴

¹ здобувачка кафедри графічного дизайну,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна,
killshie@gmail.com

² кандидатка мистецтвознавства, старша викладачка кафедри графічного
дизайну, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна,
mariyasm1510@gmail.com

³ кандидатка мистецтвознавства, професорка, завідувачка кафедри графічного
дизайну, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна,
olga.5ganotskaya@gmail.com

⁴ доцентка, старший викладач кафедри методологій крос-культурних практик,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна,
natbilder@gmail.com

Анотація. У статті розглядається актуальність переосмислення та інтеграції української шрифтової спадщини у сучасний графічний дизайн та брендинг. Виокремлено роль шрифту як інструменту культурної ідентифікації та інформаційного спротиву в умовах глобалізації. Аналізуються виклики цифровізації, стандартизації шрифтів та їх акомодатії до динамічного комунікаційного середовища. Наведено приклади вдалого застосування модернізованих історичних шрифтів у системах візуальної ідентичності державних та комерційних брендів.

Ключові слова: графічний дизайн, брендинг, український шрифт, шрифтова спадщина, візуальна ідентичність, національний стиль.

В умовах культурної трансформації українського суспільства дизайн-середовище переосмислює підходи до візуальної комунікації. Зростає потреба у створенні продукції, що, зберігаючи оригінальність, містить ознаки української ідентичності. Сучасна типографіка виходить за межі утилітарної передачі тексту, стаючи натомість засобом трансляції культурних кодів. Таке бачення збігається з концепцією І. Рижової, яка трактує дизайн не лише як художньо-технічну діяльність, а як «творіння через свободу». Саме здатність

дизайну ставити високі гуманістичні цілі надає йому високу суспільну вагу й здатність долати кризові явища у соціумі (Рижова, 2011).

Однією з таких криз у даному контексті залишається тривала експансія російського шрифтового продукту та залежність від контенту країни-агресора. Така ситуація є наслідком нестачі альтернатив та недостатнє усвідомлення важливості походження шрифту як частини культурної самобутності. Таким чином, стоїть питання не просто переходу на шрифти українського походження, а і масштабну зміну шкідливого менталітету держави, що, на жаль, глибоко вкоренився в нашу свідомість за роки.

Розв'язанням цієї проблеми стає розробка автентичних українських гарнітур, в тому числі якісних акцидентних шрифтів. Завдяки своїй виразності, окрім звичайної передачі інформації, вони також задають настрій та емоційний тон у заголовках, брендингу та плакатах. На додаток, як зазначає І. Костенко, така типографіка це не лише естетичне, а і соціокультурне явище. Вона стає сполучною ланкою між минулим і сучасністю, зберігаючи культурну стійкість та стверджує національну самобутність (Костенко, 2025).

Тож, відповіддю на такі виклики став рух, який Є. Садко називає «шрифтовим ренесансом», що значно активізувався після російської агресії у 2014 році. За цей період українські дизайнери створили понад 200 унікальних гарнітур, таким чином перейшовши з пасивного споживання до свідомого власного творення візуального коду нації. Це свідомо відмова від російського контенту і перехід на ліцензійний український продукт (Садко, 2022).

Варто зазначити, що актуалізація шрифтової спадщини не є зазвичай прямим копіюванням прототипних форм. При створенні гарнітури на основі історичної бази, дизайнери переосмислюючи їх через призму сучасного мінімалізму та функціональності.

Втім, процес імплементації національної графіки у дизайнерський простір не закінчується лише візуально-естетичними пошуками, а й вимагає врахування вимог, продиктованих цифровим середовищем.

Сучасні запити до шрифтів включають: багатомовність, адаптивність, варіативність в накресленнях, відповідність технічним стандартам та інклюзивність. Інтеграція історичних форм у цей контекст є викликом, але не проблемою, адже лише потребує більше часу для аналізу архаїчної пластики для її гармонізації з жорсткими цифровими сітками. Водночас як зазначає І. Костенко, розвиток технології OpenType Variable Fonts, дає змогу частково розв'язати це питання. Варіативні шрифти дозволяють дизайнерам точно відтворювати та трансформувати традиційні графеми, динамічно змінюючи параметри (вагу, ширину, контраст) у межах одного файлу без втрати технічної ефективності (Костенко, 2025).

Найвідомішим і наймасштабнішим прикладом модернізації української шрифтової спадщини є проєкт «Рутенія» Василя Чебаника, що є впевненою

спробою системної візуальної деколонізації української мови (див. Рисунок 1). Автор пропонує повернення до автентичної пластики, що існувала до реформи Петра I (1710 р.), відмовляючись від уніфікованої «гражданки». Графічна система «Рутенії» базується на ритміці козацького скоропису та рукописів Київської Русі, що проявляється у характерних асиметричних формах та динамічних виносних елементах літер.

Рисунок 1. Варіанти шрифту «Рутенія»

Таким чином, «Рутенія» виходить за межі мистецького явища, стаючи інструментом культурної та політичної самоідентифікації. Він пропонує повернути українській абетці її «генетичну пам'ять» та унікальний вигляд в європейському просторі.

Також, надзвичайно вдалою є шрифтова адаптація, що реалізована у системі візуальної ідентичності Національного художнього музею України (NAMU), розробленій Дмитром Растворцевим у співпраці з агенцією Vanda (Рис. 2).

Рисунок 2. Рекламний білборд Національного художнього музею України з використанням шрифту NAMU

Кейс NAMU наочно показує, що український історичний шрифт за простою стає ефективним інструментом маркетингової комунікації. Гарнітура перетворює спадщину на привабливий і зрозумілий контент для глобального глядача.

Актуалізація української шрифтової спадщини є важливою частиною розвитку сучасних систем візуальної ідентичності. Поєднання історичних форм із цифровими технологіями дає змогу створювати конкурентоспроможні, культурно насичені та впізнавані шрифтові рішення.

Цей процес сприяє зміцненню національної ідентичності, розширенню культурної присутності України у світовому інформаційному просторі та формуванню якісних стандартів у сфері візуальних комунікацій.

Літературні джерела

1. Костенко, І. О. (2025). Акцидентний шрифт як символ національної ідентичності. *Український мистецтвознавчий дискурс*, 2, 27–32. DOI : 10.32782/uad.2025.2.4
2. Костенко І. О. Варіативні шрифти та кінетична типографія у вебсередовищі. *Теорія та практика дизайну*. 2025. Вип. 2(36). С. 260–267. DOI : 10.32782/2415-8151.2025.36.24
3. Рижова, І. С. (2011). Культура як найбільш фундаментальний спосіб людського буття. *Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії*, 46, 126–134.
4. Садко, Є. (2022, 20 серпня). *Шрифтовий патріотизм. Як позбутися російського впливу на український дизайн*. Rentafont. URL : <https://rentafont.com.ua/blog/Shryftovyi-patriotyzm>